

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ В СМИ

Низомитдинова Зулайхо Абдуазизовна

преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7783771>

Аннотация: Современное общество - информационное общество. Информация является неотъемлемой частью нашей жизни. Основным источником информации в нашем мире являются СМИ. Они освещают различные сферы жизни, а, значит, имеют огромное значение в процессе построения информационной картины мира. В данной статье рассматривается проблема языкового манипулирования, как проблема современного общества и мира, в котором стираются границы, усиливаются процессы глобализации.

Ключевые слова: манипуляция, новости, информация, языковые средства, индивидуальность, воздействие

На сегодняшний день в современном мире ежедневно издаются тысячи газет, в эфир выходят сотни выпусков новостей, а в интернете появляется все большее число информационных порталов, которые порождают тысячи сообщений в день. Для создания и распространения сообщений СМИ используют язык. В связи с развитием современных средств массовой информации, все более актуальной становится проблема языкового манипулирования, т.е. проблема скрытого информационно-психологического воздействия на человека с помощью языковых средств.

Проблема воздействия языка на человека, способ мышления и поведение, напрямую связана со средствами массовой коммуникации. Информирова человека о состоянии мира и заполняя его досуг, средства массовой информации оказывают влияние на весь строй человеческого мышления, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня.

В исследованиях последних лет культура трактуется как система коллективного знания, с помощью которого люди моделируют окружающий мир. Такая точка зрения подчеркивает тесную взаимосвязь восприятия, познания, языка и культуры. В русле этой концепции индивидуальные действия людей, неразрывно связанные с коммуникативными процессами, относятся к комплексной системе коллективного знания, передаваемого через язык. Сегодня «поставщиками» коллективного знания, или посредниками в его распространении, являются СМИ. Появившись вначале как чисто технические способы фиксации, трансляции, консервации, тиражирования информации и художественной продукции, СМИ очень скоро превратились в мощнейшее средство воздействия, т.е. манипулирования, на массовое сознание,

Слово «манипуляция» имеет корнем латинское слово manus - рука (manipulus - пригоршня, горсть, от manus и ple - наполнять). В словарях европейских языков слово толкуется как обращение с объектами с определенными намерениями, целями (например, ручное управление, освидетельствование пациента врачом с помощью рук и т.д.). Имеется в виду, что для таких действий требуется ловкость и сноровка. Отсюда

произошло и современное переносное значение слова - ловкое обращение с людьми как с объектами, вещами. Оксфордский словарь английского языка трактует манипуляцию как "акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление или обработка" Oxford English Dictionary, second edition, edited by John Simpson and Edmund Weiner, Clarendon Press, 1989.. Изданный в 1969 году в Нью-Йорке "Современный словарь социологии" определяет манипуляцию как "вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая характер поведения, которое он от них ожидает".

Таким образом, очевидно, что слово манипуляция, имеет негативную коннотацию, и, по мнению Е.Л. Доценко может быть определено следующим образом: Манипуляция - это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями. Как и любое из явлений, манипуляция имеет ряд характерных признаков.[1]

С. Кара-Мурза выделяет три главных, родовых признака манипуляции:

1) Манипуляция это - вид духовного, психологического воздействия (а не физическое насилие или угроза насилию). Мишенью действий манипулятора является дух, психические структуры человеческой личности.

2) Манипуляция - это скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом манипуляции. Когда попытка манипуляции вскрывается и разоблачение становится достаточно широко известным, акция обычно свертывается, поскольку раскрытый факт такой попытки наносит манипулятору значительный ущерб. Еще более тщательно скрывается главная цель - так, чтобы даже разоблачение самого факта попытки манипуляции не привело к выяснению дальних намерений. Поэтому сокрытие, утаивание информации - обязательный признак манипуляции.

3) Манипуляция - это воздействие, которое требует значительного мастерства и знаний. Встречаются, конечно, талантливые самородки с мощной интуицией, способные к манипуляции сознанием окружающих с помощью доморощенных средств. Но размах их действий не велик, ограничивается личным воздействием - в семье, в бригаде, в роте или банде. Если же речь идет об общественном сознании, о политике, хотя бы местного масштаба, то, как правило, к разработке акции привлекаются специалисты или хотя бы специальные знания, почерпнутые из литературы или инструкций. Поскольку манипуляция общественным сознанием стала технологией, появились профессиональные работники, владеющие этой технологией (или ее частями).[2]

Как мы установили, манипуляция - способ господства путем духовного воздействия на людей через программирование их поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном направлении, т.е. происходит манипулирование сознанием людей.

Далее мы рассмотрим способы манипулирования человеческим сознанием в СМИ, которые используют для этой цели язык и его средства, т.е. языковое манипулирование.

По мнению М.Н. Володиной «язык, являясь важнейшим средством коммуникации и выражения мысли, служит инструментом познания, постоянного осмысления мира человеком и превращения опыта в знание. Язык - это не только средство для передачи и хранения информации, но и инструмент, с помощью которого формируются новые понятия, во многом определяющие сам способ человеческого мышления».[3]

В современном мире именно средства массовой информации используют язык как инструмент для создания и распространения сообщений, воздействующих на общественное сознание. При создании сообщения происходит выбор конкретных языковых средств, которые оказывают влияние на структуру мышления и тем самым на процесс восприятия и воспроизведения действительности. Такого рода сообщения вызывают у людей необходимые чувства и эмоции, а также побуждают их к совершению тех или иных действий. Принимая во внимание тот факт, что далеко не каждый имеет представление о том, что посредством языка можно манипулировать сознанием, манипулирование подобного рода, т.е. языковое манипулирование, остается незамеченным, а значит, эффективным.

А.А. Данилова выделяет языковое воздействие двух типов: открытое и скрытое [3]. Например, классическая риторика, способы аргументации, известные и описанные еще в античности, относятся к открытому способу воздействия на собеседника: ритор не должен вводить аудиторию в заблуждение относительно замысла своей речи. В последние десятилетия все большее значение и актуальность приобретают скрытые формы воздействия на общественное сознание. Наиболее распространенным и эффективным видом скрытого воздействия на сознание является языковое манипулирование общественным сознанием. А.А. Данилова определяет языковое манипулирование как скрытое языковое воздействие на адресата, намеренно вводящее его в заблуждение относительно замысла или содержания речи.

Таким образом, языковое манипулирование - это отбор и использование таких средств языка, с помощью которых можно воздействовать на адресата речи. Отбор языковых средств может осуществляться на различных языковых уровнях (лексическом, синтаксическом, стилистическом и т.д.)

Список использованной литературы:

1. Грачев Г., Мельник И. Приемы и техника манипуляционного воздействия в массовых информационных процессах // Проблемы информационно-психологической безопасности. - РАН. Институт психологии. М., 1996.
2. Данилова А.А. Языковое манипулирование в СМИ как способ разрушения традиционной системы ценностей и языковой картины мира. // Современные вопросы общественно-речевой практики. М.: Макс-Пресс, 2005 г. - с. 25-46. 1 п.л.
3. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита.-- СПб.: Издательство Речь, 2003. -- 304 с.
4. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. - М.: "Эксмо", 2009
5. Adhamovna, Usmonova Nilufar. "ON DISCOURSE AND THE CLASSICAL RHETORICAL CANON: A HISTORY OF THE ISSUE." *Gospodarka i Innowacje*. 27 (2022): 119-123.

6. Nizomitdinova, Zulaykxo Abduazizovna. "Comparative study of russian and Uzbek language vocabulary from a gender perspective." Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 10.2 (2021): 104-108.
7. Abduazizovna, Nizomitdinova Zulaikho. "THE SIGNIFICANCE OF AUTHENTIC TEXTS AT RUSSIAN LESSONS IN COMPREHENSIVE SCHOOLS." EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) 8.6 (2022): 44-47.
8. Nizomitdinova, Z. "THE ROLE OF COLLOQUIAL AND VERNACULAR VOCABULARY IN THE LANGUAGE OF FICTION." Science and innovation 1.B7 (2022): 479-482.

